

MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV VA RAQOBATNI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY ISLOHOTLARDA YO’L QO’YILADIGAN KAMCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI

Abdulxay Qosimov

Farg’ona Davlat Universiteti

Annotatsiya. Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiy muhitida raqobatni rivojlantirish va raqobatbardoshligini oshirishda davlat rahbarimiz va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan ko’plab ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirish va Jahon Savdo Tashkilotiga a’zo bo’lish asosiy vazifalardan qilib belgilangan. Ushbu ulkan marralarni zabt etishda yurtimizdagi iqtisodiy islohotlarning o’rni beqiyosdir.

Kalit so’zlar. Monopoliyaga qarshi boshqaruv, adolatli narxlar, deregulyatsiya, iqtisodiy maqsadlar.

Kirish.

Bozor munosabatlari sharoitida iqtisodiyotning sohalari rivojlanishini ta’minlash va uning istiqbolini ilmiy asosda oldindan bilish muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida iqtisodiyotning real sektori jadal surhatlarda rivojlanib bormoqda. Tadbirkorlik faoliyati iqtisodiyoti tarkibi – bu milliy iqtisodiyotdagi tovar va xizmatlar ko’rsatuvchi turli tarmoq va sohalar yig’indisidan iborat bo’lib, ular o’zaro aloqada va bog’liqlikda iqtisodiy faoliyatda bo’ladilar. Iqtisodiyotning tadbirkorlik sektorlari mutanosibligini ta’minlashda davlat monetar siyosatining amal qilishi va uning samaradorligini oshirishning nazariy jihatlarini yoritish hamda O’zbekistonda iqtisodiyotning tadbirkorlik sektorlari davlat ko’magini berish siyosatining ahamiyatini yanada oshirish borasida ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqilgan.

Mamlakatimiz va xalqaro moliyaviy institutlar bilan birgalikda davlatlarning iqtisodiyoti masalalari, muammolari bilan bog’liq ko’plab chet el olimlari tomonidan berilgan V.R. Bank, O.I. Volkov, Ye.I. Shoxina va boshqalar. SHuningdek o’zbek olimlari asarlaridan monopoliyaga qarshi boshqaruv, raqobatbardoshlikni shakllantirish va XMI faoliyatiga tegishli F.M.Mullajonov, O.Yu.Rashidov, SH.Z.Abdullaeva, T.S.Rasulov, R.R.Tojiev, N.X.Xaydarov I.I.Alimov, I.Butikov, I.R.Toymuhamedov, U.SH.Do’sqobilov U.Burxonov, T.Rasulov, N.Jumayev, SH.Rajabbaev, J.Ataniyazov, Ye.Alimardonov, A.Bedrintsev, A.Bekmuradov, A.Rasulev, S.Berjanov, S.Kasimov, M.Mirasaatov, N.Siradjiddinov, R.SHadiev, T.Rasulov, R.Yuldasheva, A.V.Vaxabov, D.G.G’ozibekov, N.Karimovlar va S.G’ulomov, A.Abdug’aniev, A.O’lmasov, M.SHarifxo’jaev, A.Vahobov, SH.SHodmonov, U.G’afurov, SH.Yo’ldoshev, X.Barakaev, A.Usmonov, A.O’rinov, O.Hamroev, A.Mamatov va E.SHodmonovlar yurtimizdagi iqtisodiy holatni tahlil qilishar ekan, o’zlarining ilmiy tavsiyalarini ishlab chiqishgan. Shu nuqtai nazardan, bugungi kundagi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda hisobga olinishi zarur bo’lgan xorijiy

tamoyil va tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. Zero, mamlakatning taraqqiy etishi nafaqat biz yosh avlodga, balki kelajak avlod uchun ham juda muhimdir.

Iqtisodiy islohotlarning aniq bir maqsadlarga ega bo'lishi.

Iqtisodiy islohotlarning aniq siyosiy maqsadini aniqlash to'g'ri tartibga solishni yaratishda muhim birinchi qadam hisoblanadi. Qoidalar shunchaki qog'ozda qolib ketmasligi, amalga oshirilishi va ijro etilishi kerak. Muxtasar qilib aytganda, tartibga solish ko'plab manfaatdor tomonlarni o'z ichiga oladi. Aniq belgilangan iqtisodiy-siyosiy maqsadlarini ifodalash loyihachilar va ijrochilar uchun birlashtiruvchi omil hisoblanadi. U barcha ishtirokchilar uchun umumiy maqsadni ko'rsata olishi va amaldagi tartibga solish samaradorligini o'lchash uchun foydali mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin. Iqtisodiy maqsadlarining aniqligi, shuningdek, jamoatchilik va boshqa manfaatdor tomonlar uchun zaruriy ma'lumot manbai bo'lib xizmat qiladi. Shuni alohida ta'kidlash kerak, har bir ishlab chiqilayotgan iqtisodiy dasturlar oldingi dasturlarning xatosini qaytarmasligi muhim sanaladi. Buning uchun esa, albatta, uni yaxshilab tahlil qilish lozim.

Bundan tashqari, har qanday islohotlar mustahkam huquqiy va empirik asosga ega bo'lishi kerak. Normativ harakatlar qonun ustuvorligiga mustahkam asoslanishi kerak. Albatta, har qanday regulyator tegishli vakolatga ega bo'lishi shart. Bundan tashqari, oldingi qoidalar mavjud huquqiy majburiyatlarga aniqlik va mutanosiblik kabi keng tarqalgan qonunchilik tamoyillariga mos kelishi kerak. Qoidalar ham empirik tahlil va isbotga asoslangan bo'lishi kerak. Bu, ayniqsa, bozor tuzilishi haqidagi an'anaviy tushunchalar qo'llanilmasligi mumkin bo'lgan, zarar va foyda o'rtasidagi chegara ko'proq rivojlangan tarmoqlardagi kabi hisobga olinmagan yangi va rivojlanayotgan texnologiya sohalarida juda muhimdir. Empirik dalil har doim ma'lumotni iloji boricha obyektiv ravishda taroziga solib, har bir holatga xos faktlarga asoslanishi kerak. Yangi tartibga solish islohotlari uchun empirik asosni to'g'ri qo'ymaslik uning qonuniyligini va va'da qilingan imtiyozlarni berish qobiliyatini buzadi.

Har bir islohot foydali bo'lishi lozim.

Mutasaddilar har bir monopoliyani tartibga solish bo'yicha takliflarning umumiy kutilayotgan xarajatlari va foydalarini diqqat bilan ko'rib chiqishlari kerak. Iloji bo'lsa, bu taklif qilinayotgan tartibga solishning mumkin bo'lgan ta'sirini va miqdorini aniqlash uchun manfaatdor tomonlar va jamoatchilik vakillari bilan maslahatlashishni o'z ichiga olishi kerak. Bu tartibga solish sifatini va muvofiqlikni yaxshilashi mumkin, shu bilan birga yakuniy ijro xarajatlarini kamaytiradi.

Bu esa o'z navbatida, tartibga soluvchi organlarni shu sohadagi boshqa qoidalar va metodologiyalarni o'rganishga undaydi. Bunday holda, tartibga soluvchilar ulgurji yangi tartibga solishdan ko'ra, mavjud qoidalar yoki biroq o'zgartirishlar ham xuddi shunday siyosat maqsadiga arzonroq xarajat bilan erisha oladimi yoki yo'qligini o'ylab ko'rishlari uchun zamin yaratadi. Bu

raqobat kontekstida, albatta, mos keladi. Shu kabi islohotlar iste'molchilar uchun sof foyda yaratish va bu tartibga solish raqobatchilarga emas, balki iqtisodiy raqobatga xizmat qiladi.

Islohotlar xarajatlarni va bozor qonun-qoidalarini buzilishini minimallashtirishi kerak.

Mutasaddi tashkilotlar iqtisodiyotga tushadigan xarajatlar va yukni minimallashtirish masalasini ko'rib chiqish kerak. Bu o'tgan tekshiruvdan olingan empirik ma'lumotlardan foydalangan holda xarajatlarni ham, foydalarni ham zarur darajadagi qat'iylik bilan baholash zarurligini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, iqtisodiy maqsadlarda xarajatlarni tartibga solish hamda uning mukammal sxemasi bo'lishi kerak. Monopoliya va uni oldini olishga mas'ul tashkilotlar iqtisodni tartibga solishda maqsadli tarmoqlarni imkon qadar kamroq buzishga harakat qilishlari kerak.

Shuningdek, innovatsiyalar har qanday sohada taraqqiyotning asosiy omili bo'lib, hukumatlar uning iqtisodiy o'sish dvigateli sifatidagi ahamiyatini tobora ko'proq e'tirof etmoqda. Masalan, raqobatni ta'minlash bo'yicha ko'plab harakatlar narxlar yoki ishlab chiqarish kabi an'anaviy ta'sirlarni hisobga olgan bir xil tahlillarda innovatsiyalarga potensial ta'sirni ko'rib chiqadi. Iste'molchilar o'z mahsulotlari, xizmatlari va umumiy tajribasini yaxshilash uchun innovatsiyalarga tayanadilar. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiyotga innovatsiyalarni olib kirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lishi lozim.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joiz, har qanday qonun yoki islohot “raqobatchilarni emas, raqobat muhitini qo'llab-quvvatlashi lozim. Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirayotganda, yuqoridagi faktorlarni hisobga olish lozim. Shuningdek, xorijiy davlatlarda raqobat muhitini rivojlantirishda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarni kuzatib borish, tahlil qilish va uni iqtisodiyotimizga moslashtirish orqali ham yurtimizdagi iqtisodiy muhitni yanada yaxshilash mumkin. Shuni alohida ta'kidlash joiz, bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar negizida yurtimizning yuksak taraqqiyoti va xalqimizning farovon hayoti kabi ustuvor vazifalar o'rin olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. APEC & OECD, Integrated Checklist on Regulatory Reform: A Policy Instrument for Regulatory Quality, Competition Policy, and Market Openness 29 (2005), <https://www.oecd.org/regreform/34989455.pdf>.
2. OECD, Economic Analysis and Evidence in Abuse Cases—Background Note by Simon Roberts, DAF/COMP/GF(2021)6, ¶ 22 (Mar. 23, 2022), [https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF\(2021\)6/en/pdf](https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2021)6/en/pdf).
3. OECD, Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance 24 (2012), <https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf>.

4. Abdulkhay, K. (2022). Why should we teach pragmatics? The importance of pragmatics in language teaching.(in the example of Apologies). *Involta Scientific Journal*, 1(11), 30-36.
5. Kosimov, A., & Latipov, S. (2022). THE IMPORTANCE OF LANGUAGE EDUCATION POLICY AND PRACTICE IN STATE EDUCATION SYSTEMS. *Involta Scientific Journal*, 1(9), 23-27.
6. Kosimov, A. (2022). Figurative Language Devices and their Classification in English. the Difference Between Metaphor and Other Figurative Language Devices. *International Journal of Formal Education*, 1(9), 35-41.
7. Gafforov, I., & Kosimov, A. (2022, September). LANGUAGE ENVIRONMENT, LANGUAGE IDEOLOGY AND PREJUDICE IN UZBEKISTAN. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 82-86).
8. Kosimov, A. (2022, January). THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 1).
9. Kosimov, A. (2022, January). THE ROLE OF THE SYSTEM OF “MAKHALLABAY” WORKS IN THE FURTHER MODERNIZATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN BY INCREASING ITS COMPETITIVENESS AND INTEGRATED SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 1).
10. Kosimov, A. A. (2022). THE ROLE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF ANTIMONOPOLY MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS IN THE PROVISION OF STATE SUPPORT.
11. Kosimov, A. Digital and Media Literacy: The Importance of Using Networking Sites and Digital Technologies in Language Learning. *Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN, 2795(546X)*, 101.
12. Kosimov, A. (2022, February). THE ROLE OF CRITICAL READING STRATEGIES ON READING COMPREHENSION IN EFL STUDENTS AND ITS IMPACT TO SECOND LANGUAGE ACQUISITION. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 2).
13. Kosimov, A. (2022). INTERLANGUAGE EFFECT IN SLA AND FOSSILIZATION OF LEARNING, ITS TEACHING IMPLICATIONS. *БАҲҚАРОПЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 50-53.
14. Kosimov, A., & Latipov, S. (2022). THE IMPORTANCE OF LANGUAGE EDUCATION POLICY AND PRACTICE IN STATE EDUCATION SYSTEMS. *Involta Scientific Journal*, 1(9), 23-27.